

UZAQBAY PIRJANOV PROZASÍDA PEYZAJLÍQ SÚWRETLEWLERDÍŃ QOLLANÍLÍW SHEBERLIGI

Kulimbetova Aysholpan Quwatbayevna

Oqıtıwshı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860121>

Annotaciya: Biz bul maqalamızdan qaraqalpaq ádebiyatı sonıń ishinde prozamızda óziniń ayırıqsha ornına iye jazıwshı Uzaqbay Pirjanovtıń shıǵarmalarında peyzajlıq suwretlewlerdiń qollanılıwı hám sol arqalı jazıwshı sheberligin úyreniwge háreket ettik.

Gilt sózler: proza, peyzaj, jazıwshı lobaratoriyası, sheberlik.

Qaraqalpaq ádebiyatında U.Pirjanov prozası ayırıqsha áhmiyetke iye. Onıń prozalıq shıǵarmalarındaǵı kórkemlilik, atap aytqanda xarakterlerdiń tábiyǵıylıǵı, sóz kórkemliliǵı, tábiyat kórinisleriniń sheber beriliwi avtordıń kórkem súwretlewdiń sheberi ekenligin dálilleydi. Ásirese U.Pirjanovtıń prozalıq shıǵarmalarında súwretlewlerdiń júdá ápiwayılıǵı xarakterlerdiń tábiyǵıylıǵı, gáp dúzilisiniń de soǵan say, quramalı emes formada beriliwi onı oqıwshınıń qabıllawına jeńillik tuwdıradı. Sonlıqtan, biz bul maqalamızda avtordıń sheberligin izertlew maqsetinde onıń shıǵarmalarındaǵı peyzajlıq súwretlew usılların úyreniwdi maqul kórdik.

“Peyzaj” francuz tilinen “paysage” – mámleket, mákán, el mánisin bildiredi. Kórkem shıǵarmalarda tábiyat kórinisleriniń sáwleleniwi. Ádebiyattıń qálegen janındaǵı kórkem shıǵarmalarda qaharmanlar háreket etip turǵan sháriyattı hár tárepleme súwretlew ushın da, olardıń ishki ruwxıy dúnyasın tereńnen ashıp beriw maqsetinde de tábiyat kórinislerin beriw úlken áhmiyetke iye.¹

Peyzajdı súwretlew prozalıq shıǵarmalarda eki maqsette: shárayattı hár tárepleme obektivlestiriw ushın hám qaharmanlardıń ishki dúnyasın tereńirek ashıp beriw usılı retinde de alınadı. Prozalıq shıǵarmalarda peyzaj qısqa-qısqa halda ulıwma dóretpeniń syujetlik hám kompoziciyalıq qurılısınıń zárúrli orınlarında qollanılıp, áhmiyetli wazıypalar atqarıp qaharman obrazın janlandırıp sheberligi asıradı. Jazıwshı U.Pirjanovtıń “Árman” gúrrińinde:

Bul jerge qalay kelip qalǵanımdı da bilmeymen. Ayaǵımnıń astında ele ústinen hesh kim iz salıp júrmegen, túnde jawǵan qar ǵıshırlaydı.

Bir waqıtları ekewimiz kúndiz ıssıdan sayalap, túnde iyin qosısıp otıratuǵın skameykaniń ústin házir appaq qar basıp atır. Appaq! Kózleriń qamasadı...

Kúndiz skameykaniń átirapına qop-qoyıw saya túsirip turatuǵın bir túp ǵarrı almanıń narttan ósip shıqqan dúp-dúziw shıbıqları qızǵısh–qońır tartıp biyiktegi shaqalarınıń ushına amanat ǵana ilingen bes-altı qońır-sarǵısh japıraqlardı esapqa almaǵanda házir bul da sıp-sıydan bolıp, ayaz da “ısqırtıp” tur.

Qardıń túyirleri almanıń juwan shaqalarınıń ashalarına da, sol ótken jazdan qalǵan birli yarım japıraqlarǵa da ilikerlenip qońan edi. Tek úplese boldı, túsip ketetuǵınday.

Bunda jazıwshı U.Pirjanov jıl máwsimleriniń biri bolǵan qıstıń ájayıp kórinisin yaǵnıy qar ushqınlarınıń terekke appaq bolıp ilinip turıwınıń insanda qanday da bir basqasha sezimlerdi oyatıw jaǵdayların tábiyattıń bul kórinisleri arqalı bermekshi boladı.

¹ Ахметов С. Есенов Ж. Жәрімбетов Қ. Әдебиәттануы атамаларының орысша-қарақалпақша түсіндірме сөзлиги. Нөкис, “Билим”, 1994.

U.Pirjanovtín gúrrińleriniń syujeti kóbinese qızıqlı (yumorlıq) epizodlarǵa hám turmıslıq waqıyalarǵa bay bolıp keledi, sonday-aq onıń kishi epikalıq dóretpelerinde qaharmanlardıń milliy xarakteri olardıń oylaw psixologiyası, jeke sóylew tili arqalı sheber ashıp beriledi. Atap aytqanda jazıwshınıń “Qarda qalǵan izler” povestinde insan ómiriniń tek ǵana quwanışlardan emes, qapashılıqlardan da turatuǵınlıǵın shıǵarmanıń qaharmanı Siypatdin ǵarrınıń kempiri Palbiykeniń óliminen sońǵı ómiri hám ótkenlerdi eske túsiriwleri ishki keshirmeleri, oylanıp toǵanıwları mısasında kórkem súwretleydi.²

Adamnıń jarı ómiri árman menen ótedi degen buringılardan qalǵan ǵáp bar. Biraq bunıń ómiri pútkilley árman menen ótip baratırǵan esabı. Bilayınsha qaraǵanda adam kewlindegi múddası bolmay, waqtında soǵan jetisalmay qalsa, sonı árman etetuǵınday sezile beredi. Bayaǵı urıstan sońǵı jıllardaǵıday jas jigitlek shaǵı bolsa bir sári. Nabada terek qulap, yáki shabılsa, túbiri qaytadan bórtiklep ornında nartları, miyweli aǵashtıń átirapında nálleri qaladı. Al, adam qulasa she?... Házir kózine jas kelinshek bolıp eleslep atırǵan Palbiyke de qalaberse Siypatdinniń ózi de bir waqıtları usı nállerge usaytuǵın edi. Ekewi bir qarıqtıń boyına egilgen, araları jaqın, eki shanaqtan kógerip shıqqan qawın pálekter qol jayıp, urqan attı da, gúllep nayshalanǵan máhálinde birotala ótlesip, tutasıp ketti. Sońǵılıǵında bul pálekter sol ǵawlap tutasıwı menen túynek salmaǵan halında gúzge taman shırınja túsip, daǵallanıp sarǵayıp qaladı.

Jazıwshı usılayınsha Siypatdinniń ótken ómirine tiyisli turmıslıq waqıyaların, birese onıń qulazıp atırǵan kewil-keshirmeleri, birese tábiyat mısalı kórinisinde salıstırmalı túrde sheber súwretleydi. Siypatdin menen Palbiyke bunnan qırıq jeti jıl ilgeri de urıstan burınlaw qıs ayınıń birinde, átkónshek ushıp atırıp tanısқан edi. Sonnan bir neshe jaz bir neshe qıs ótti. Olar ekewi oǵada tatıw hám baxıtlı ómir keshirdi. Olardıń ómiri qálegen adam ibrat alǵanday mazmunlı ótedi. Lekin, Palbiykeniń jinazasınan keyin Siypatdinniń ómiri tez ótip ketkendey bolıp sezile beredi. Ol kempiri Palbiyke menen ótkergen shadlı ómirin eske túsiriwi menen birge izinde bir tuyaq qalmaǵanına nalis etse, qońsısı Pátulla óz perzenti Sábaydıń ishiwshilikke berilgeninen biyzar bolıp, órtenip kúyip janadı... Jazıwshı Siypatdinniń ishki keshirmeleri arqalı insannıń ármanınıń shegi joq ekenligin, quwanışı menen qayǵısınıń qatar júretuǵınlıǵın sheberlik penen súwretleydi. “Bul arba aydap júrgen jılları házirgidey bolıp hámme japa-tarmaqay “ishedi” degen illet joq edi. Ishse birli-yarımlılar samagon tawıp ishken shıǵar. Siypatdin onday menen isi bolmaǵan esabı. Bul samagon ishpek túwe, búgin toraq qatılǵan jarma tawıp ishse, erteń azanda jumısqa ketip baratırıp, beline túyip ketetuǵın qazanǵa qatırılǵan, ya bir taba júweri nannıń tabılıwı qıyın edi. Geyde asqatıq tabılmaǵanlıqtan, shigin jarmaǵa shopaq qatıp ishken kúnleri esine túsip ketse, elege deyin tańlayında tatıp turadı”. Jazıwshı usılayınsha Siypatdinniń ótkenlerdi eriksiz eske túsiriwleri arqalı urıstıń sol bir qıyın jılları kolxoz tabelshiginen baslap, brigadirlikke shekem hadal miyneti menen xızmet etken awıl adamınıń ápiwayı kelbetin súwretleydi. Siypatdin awıl adamları menen birge ne bir qıyınshılıqlardı basınan keshiredi hám búgingi toqshılıq zamanda ishiwshilikke berilip “toyıp sekirgen jaslarǵa ashınıp qaraydı”. Ol sol bir qıyın jılları rayon orayınan jiberilgen Jiyemurat Qálimbetov degen wákildiń biyjón háreketin awıldı aralap júrip, Gúlimxan degen jesir hayalǵa kórsetken zulımlıǵın eriksiz yadqa túsiredi. Awtor povestte qatnasıwshı qaharmanlardı sheberlik penen súwretleydi.

Keshki payıtta nan jawıp turǵan Gúlimxan Siypatdin menen kiyatırǵan wákildiń aldına :

². Пиржанов У. Апрельдің соңғы ақшамы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1987, 94-б.

-Nan jeń qáyinlerim – dep aytqanında sol Jiyemurat Qálimbetov hayaldıń zaǵaraların ılaqtırıp jiberip, tandırdı bir tewip qulatadı hám Gúlimxannıń burımınıń ushına baylanǵan gúmis teńgeler menen bronza medalın shashı menen qosıp kesip aladı. Kóz aldında bolıp ótken bul jónsizlikke ásirese, awıllas jeńgesi Gúlimxanǵa etken qısımına shıdamaǵan Siypatdin wákildi sol zamatta astına búgirletip basıp, sibaǵasın beredi. Bul qılmısı ushın Siypatdındı bir kún qamaq qoyadı. Lekin, istiń jón-josaǵı úyrenilip shıǵılıp, Siypatdin qamaqtan boastılıp, wákil bolsa óz jazasın aladı. Siypatdin óz ómirinde usınday este qalarlıq waqıyalardı eriksiz eske túsiriwleri arqalı ózi jasaǵan zamannıń qıyınshılıǵı menen birge kempiri Palbiyke menen ótkergen ómiriniń shiyrin demlerin de úziliksiz esley beredi. Povesttegi Siypatdin obrazı óz dáwiriniń ashı menen toǵına kónigip jasaǵan, miynetkesh hám qánaátshil opadar qostar boladı. Palbiyke kempirde sulıwlıǵı hám ádep ikiramlılıǵı menen awıl elge úlgi boladı. Qar jawǵan kúnlerdiń birinde Siypatdındı qandayda bir kúsh kempiri jatqan qábirge alıp ketedi. Jazıwshı adam ómirinde ushırasatuǵın usınday turmıs hádiyselerin oǵada isenimli etip súwretley alǵan.

Ulıwma aytqanda, U.Pirjanov povestleri milliy prozamızda óziniń original obrazları, tákirarlanbas qaharman xarakterleri, tásirli peyzaj kórinisleri, sheber sóz kesteleri menen salmaqılı orındı iyeleydi.

References:

1. Ахметов С, Есенов Ж, Жәрімбетов Қ. Адебиаттануы атамаларының орысша-қарақалпақша сөзлиги. Нөкис, “Билим”, 1994.
2. Пиржанов У. Ағыс Гурриңлер жыйнағы, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1981.
3. Пиржанов У. Апрельдиң соңғы ақшамы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1987.
4. Pirjanov U. Tal astındaǵı aqsham. Nókis, “Bilim”, 2016.
5. Сагидуллаева Ж. Қорақалпоқ қиссаларида услубий изланишлар (1980-йил қиссалари мисолида). АКД. Нукус, 2010